

महात्मा गांधीजींचे स्त्री सबलीकरणसंबंधीचे विचार

आकांक्षा भूषण कांबळे

संशोधक विद्यार्थिनी, उदगीर जि.लातूर ४१३५१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: akanksha.papi@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

महात्मा गांधीजींनी मांडलेल्या स्त्री-पुरुष समानतेबाबतच्या विचारांना भारताच्या स्वराज्य उभारणीत मोलाचे स्थान आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेत पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था आढळून येते. त्यात स्त्रियांना अत्यंत हीन दर्जाची व तुच्छतेची वागणूक दिली जात असे. शतकानुशतकापासून स्त्रियांना रुढी, परंपरा, धर्माज्ञा, कायदे याद्वारे बंधनात ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यात बालविवाह, हुंडा प्रथा, पडदा पद्धती, देवदासी प्रथा, वेश्या व्यवसाय इत्यादी प्रथांचा उल्लेख करता येईल. प्राचीन काळाचा विचार केला तर तेव्हा स्त्रीला शक्तीच्या रूपात पाहिले जात असत. देवी म्हणून स्त्रियांची पूजा होत असे. वैदिक काळात स्त्रियांचा सन्मान मोठ्या प्रमाणात केला जात असे. क्षत्रिय कुटुंबातील स्त्रियांना तर सैनिकी शिक्षण घेण्याचा अधिकार होता. स्त्रिया स्वतःचा उदरनिर्वाह स्वतः करत असत. हुंड्याची प्रथा देखील तेव्हा अस्तित्वात नव्हती. स्त्रियांना स्वतः आपला पती निवडला येत असे. या काळात स्त्रियांचे पुनर्विवाह, विधवा विवाह होत असल्याचे पुरावे ऋग्वेदात व अथर्ववेदात मिळतात. वैदिक काळात स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा होता. पित्यापेक्षाही मातेचा दर्जा श्रेष्ठ समजला जात असे. मध्यकाळापर्यंत स्त्रियांचा दर्जा अतिशय उत्कृष्ट होता. पुढे मात्र स्त्रियांचा दर्जा घसरला. स्त्रियांचा जन्म शाप मानला जावून जन्मतःच त्यांची हत्या होऊ लागली. भारतात मुस्लीम आक्रमणानंतर तर स्त्रियांचे जीवन बंदिस्त झाले. स्त्री म्हणजे एक भोगवस्तू समजली जाऊ लागली. उच्च वर्गातील स्त्रिया घराच्या चार भिंतीत बंद केल्या गेल्या. मुलीला चांगला वर मिळावा म्हणून हुंड्याची प्रथा अस्तित्वात आली. विधवा विवाहाची प्रथा बंद होऊन सती प्रथा अस्तित्वात आली. पुरुषांना अमर्याद अधिकार बहाल करण्यात आले. याच काळात पडदा पद्धती, बालविवाह, बहुविवाह, विधवा विवाहास विरोध, सतीप्रथा यासारख्या स्त्रियांना रुढी प्रथा, परंपरेत

जखडून टाकणा-या प्रथा अस्तित्वात आल्या. या सर्व प्रथांतून स्त्रिया सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिकदृष्ट्या गुलाम बनून त्यातून त्यांचे शोषण सुरु झाले.

स्त्रियांच्या या शोषणाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी राजाराम मोहन रॉय यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी सती प्रथेविरुद्ध आवाज उठवून ब्रिटिश शासनाला त्याविरुद्ध कायदा करावयास भाग पाडले. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने शिक्षणाचा अधिकार देण्यासाठी महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे ठरले. स्त्री सुधारणेच्या हेतूने अशा पद्धतीने समाजसुधारकांच्या चळवळी संपूर्ण भारतीय समाजजीवनाला प्रभावित करित असताना 20 व्या शतकात महात्मा गांधीजींनी स्त्री उद्धारासाठीचे कार्य हाती घेतले. स्त्रियांच्या संदर्भातील त्यांचे योगदान देशातील अन्य कोणत्याही विचारवंत व समाजसुधारकापेक्षा अधिक आहे असे म्हणावे लागेल.

गांधीजींचा स्त्री सबलीकरणाचा विचार पुढील काही मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

रूढी परंपरेमुळे स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित राहिल्या भारतीय समाजात स्त्रियांना अनेक काळापासून अतिशय निम्न व तुच्छतेची वागणूक देण्यात आली. स्त्रियांना रूढी, प्रथा, परंपरा यांच्या नावाखाली घराच्या चार भिंतीच्या आत पारतंत्र्यात ठेवण्यात आले. या रूढींच्या परिणाम स्वरूप देशात स्त्रियांशी संबंधित अनेक सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या. त्यात बालविवाह, हुंडा प्रथा, पडदा पद्धती, देवदासी आणि वेश्या व्यवसाय इ. प्रथांचा उल्लेख करता येईल. या सर्व प्रथांमुळे स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला गेला व त्या शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. काही समाजसुधारक, धर्मप्रचारक आणि सरकारने स्त्रियांच्या काही अडचणी दूर करून त्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले असले तरी त्याचा फायदा फार कमी स्त्रियांना झाला.

अनिष्ट प्रथांना विरोध

म.गांधींनी समाजाला हानीकारक प्रथांना विरोध केला. या परंपरांना शास्त्र, कायदा व परंपरा यांची मान्यता होती. या प्रथांचा आढावा पुढीलप्रमाणे घेता येईल.

1) **स्त्री भ्रूण-हत्या:** मुलीचा जन्म समाजात नकोसा मानला जातो. कारण मुलीच्या लग्नासाठी हुंडा देणे आई-वडिलांचे दायित्व ठरते. मुलीचे लग्न करून त्यांना दुस-या घरी जायचे असते. त्यामुळे गांधीजी म्हणतात, जगाला मुलगा-मुलगी दोघेही हवे असतात. दोघांच्याही जन्माचे समाजात स्वागत व्हायला पाहिजे. स्त्री-भ्रूण हत्येमागे कारण असलेल्या हुंड्यालाही त्यांनी विरोध केला.

2) **स्त्री निरक्षरता:** महात्मा गांधींचा असा विश्वास होता की, शिक्षण आणि माहितीचा अभाव हे स्त्रियांच्या वाईट स्थितीचे मूळ कारण आहे. त्यामुळे पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांसाठीही शिक्षण आवश्यक आहे. स्त्रियांना आपले नैसर्गिक हक्क समजण्यासाठी जगात हुशारीने वावरता यावे, त्यांच्या कक्षा विस्तारण्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे. स्त्रियांच्या साक्षरतेच्या निम्न पातळीमुळे ते सामाजिक, राजकीय हक्कापासून वंचित राहतात असे त्यांचे मत होते. स्त्रियांनी शिक्षण घेतले तर त्यांना मिळणा-या असमानतेबद्दल जागरूक होतील असे त्यांना वाटायचे.

3) **बालविवाह:** गांधीजींनी बालविवाहावर आक्षेप घेतला. कारण बालविवाहात मुला-मुलींची संमती असत नाही. विवाहाच्या वेळी मुलगा आणि मुलगी दोघांच्याही शारीरिक व मानसिक विकास व्हायला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. विवाह करतेवेळी आणि जीवनसाथी निवडताना त्यांचे स्वतःचे मत असायला हवे. बालविवाहाच्या प्रथेकडे त्यांनी नैतिक आणि शारीरिक दुष्कर्म म्हणून पाहिले. त्यांच्यासाठी बालविवाह अनैतिक होता. निष्पाप मुलींना माणसाच्या वासनेची वस्तू बनवणारे अमानवी कृत्य आहे. त्यामुळे अनेक बालमातांचे आरोग्य बिघडवले आणि अनेक अल्पवयीन मुलींना विधवा केले. बालविवाहाची प्रथा मुलींच्या प्रगतीच्या आड येते असे त्यांचे म्हणणे होते. बालविवाहातून झालेल्या मुली ज्या वेळेस शाळेत जाण्याचे वय होते त्यावेळेस मुलाला जन्माला घालतील. जोपर्यंत बालविवाह होत आहेत तोपर्यंत स्त्रिया कोणतीही प्रगती करू शकत नाहीत. कारण त्यांच्या शैक्षणिक संधी नाकारल्या जातात. बालपणातील आनंद हिरावला जातो. बालविवाहामुळे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक कुरता येते. कारण मुलींना अकाली प्रौढावस्थेत नेवून पतीच्या अधीन केले जाते. या प्रथेविरुद्ध त्यांनी जनमत जमवाजमव करण्याचा सल्ला दिला आणि अशा घटनांविरुद्ध स्थानिक लोकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांनी बालविवाह प्रतिबंधक विधेयकाचे पूर्ण समर्थन केले.

4) **हुंडा:** म.गांधींना असे वाटायचे की, हुंड्याची प्रथा तरुण मुलींना खरेदी-विक्री करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यांनी या प्रथेला अपायकारक म्हटले. कारण यामुळे स्त्रियांचा दर्जा खालावतो. हुंडा प्रथेमुळे स्त्री-पुरुष समानतेची भावना समाजातून नष्ट झाली. या प्रथेने विवाहसंस्थेला कलंकित केले आहे. या हुंडा प्रथेला आळा घालण्यासाठी आई-वडिलांनी मुलीला शिक्षण देणे आवश्यक आहे असे त्यांना वाटत होते. कारण शिक्षणातून मुली लग्नासाठी किंमत मागणा-या मुलांशी लग्न करण्यासाठी नकार देतील. हुंडा मागणा-या मुलांना समाजातून बहिष्कृत केले पाहिजे अशी सूचना त्यांनी केली. या प्रथेविरुद्ध शिक्षण, युवा चळवळी व सत्याग्रह यासारख्या मूलगामी उपायांचा अवलंब करणची गरज आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

5) **पर्दा (बुरखा) :** गांधींनी पर्दा पद्धतीला अमानवी व अनैतिक मानले. कारण या प्रथेत स्त्रियांना प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्यात अडथळे आणण्यात आले होते. या प्रथेने स्त्रियांना स्वातंत्र्य तसेच प्रकाश आणि ताजी हवा यासारखी देवाची मोफत देणगी नाकारली. त्यामुळे स्त्रियांच्या मुक्त संचाराला खीळ बसली. स्त्रियांच्या प्रगतीमध्ये आणि समाजासाठी उपयुक्त कार्य करणा-या क्षमतेमध्ये यामुळे हस्तक्षेप केला गेला. गांधीजी म्हणत की बुरख्यामुळे महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते आणि त्यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडते. त्यांनी सामान्य जनतेला आणि विशेषतः महिलांना पडदा पद्धती बंद करण्याचे आवाहन केले. पडदा पद्धती बंद केल्याने स्त्रियांना शक्ती प्राप्त करण्यात आणि स्वराज्याच्या लढ्यात सक्रिय सहभागी होण्यास मदत होईल.

6) **विधवा प्रथा :** गांधीजींना बालविधवांच्या स्थितीबाबत खूप काळजी होती. या बालविधवांचा पुनर्विवाहाचा अधिकार आणि इतर सामाजिक अधिकार देखील नाकारण्यात आले होते. गांधीजींच्या मते, ज्या बालविवाहित विधवा आहेत त्यांचे खरे लग्न झालेच नाही. प्रौढ विधवेच्या संदर्भात ते म्हणतात की, प्रौढ विधवांना पुनर्विवाह करण्याचा

अधिकार असावा. विधवांना समाजात दिल्या जाणा-या वार्ड वागणुकीच्या ते विरोधात होते. कुटुंबाला विधवेशी आदराने वागण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. गांधीजींच्या मते विधवा आणि विधूर यांचा पुनर्विवाह केला जावा.

7) **सती:** गांधीजींच्या मते, पुरुषांच्या आंधळ्या अहंकारात सतीप्रथेचे मूळ आहे. पत्नीने पतीप्रती तिची निष्ठा आणि अविभाज्य भक्ती सिद्ध केली पाहिजे. तर पतीने देखील आपल्या पत्नीप्रती निष्ठा आणि भक्ती दर्शविली पाहिजे. सती प्रथेत पत्नी पतीच्या चितेवर जळाल्याने तिला पवित्रता मिळवता येत नाही.

8) **बहूपत्नीत्व:** गांधीजींच्या मते, पत्नी ही पतीची गुलाम नसून त्याची सोबती, उत्तम अर्धांगिनी, सहकारी, मैत्रीण आहे. त्यामुळे एकमेकांबद्दल आणि जगाप्रती त्यांचे दायित्व समान असले पाहिजे. जर पती आपल्या पत्नीवर अन्याय करत असेल तर तिला वेगळ राहण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा जोडीदार वैवाहिक जीवनाची शिस्त मोडतो तेव्हा वैवाहिक बंध तोडण्याचा अधिकार दुस-या जोडीदाराला असायला हवा. पती-पत्नी त्यांच्यात योग्यरीत्या जमत नसेल तर त्यांनी वेगळे झाले पाहिजे.

9) **विनयभंग:** मुलींना आपल्या असभ्य वागणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची कला शिकावी अशी त्यांची इच्छा होती. जर एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाला तर तिने अहिंसा म्हणून त्यांचा प्रतिकार करण्यापासून न थांबता तिचे प्राथमिक कर्तव्य स्वसंरक्षण आहे. तिने सर्व ताकदीनिशी स्वतःचा बचाव करावा.

10) **वेश्याव्यवसाय:** गांधीजींनी वेश्या व्यवसायाला सामाजिक विकृती किंवा नैतिकतेचा अभाव असलेल्या पुरुषांनी प्रोत्साहन दिलेला नैतिक कुष्ठरोग मानला. त्यांच्या मते, ही कटू लाजीरवाणी दुःखाची आणि अपमानाची बाब आहे की अनेक स्त्रियांना पुरुषांच्या वासनेसाठी त्यांची शुद्धता विकावी लागते. त्यांनी वेश्या व्यवसायाचा निषेध केला आणि वेश्या व्यवसायाला पुरुषच जबाबदार आहेत असे ठामपणे सांगितले. त्यांनी महिलांना हा व्यवसाय सोडून खादी सुत कातण्याचा सल्ला दिला. सामाजिक मान्यता मिळवून अशा महिलांचे पुनर्वसन होऊ शकते असा त्यांचा विश्वास होता.

महिला सशक्तीकरणाला पाठिंबा:

गांधीजी स्त्रियांना हानीकारक असलेल्या प्रथांना विरोध करण्यावर थांबले नाहीत तर स्त्रियांच्या विविध हक्कांच्या बाजूने जोरदार समर्थन केले.

१. **शिक्षण:** स्त्रियांच्या मनात त्यांच्या सद्यःस्थितीची जाणीव जागृत करण्यासाठी शिक्षणाची गरज आहे असे त्यांचे मत होते. त्यांचा असा विश्वास होता की, शिक्षणापासून त्यांना आपल्या नैसर्गिक हक्काची जाणीव होईल. आपल्या अधिकाराचा वापर करता येईल आणि आपल्या अधिकाराच्या वाढीसाठी त्यांना प्रयत्न करता येईल. घरगुती व्यवहार आणि मुलांचे संगोपन याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. म्हणून शिक्षणाचे अभ्यासक्रम हे स्त्री-पुरुषांच्या मूलभूत भूमिकेच्या आकलनावर आधारित असले पाहिजे.

२. **मालमत्ता:** भारतातील ब्रिटिश मालमत्ता कायदे स्त्रियांच्या विरोधात असल्याची जाणीव गांधींना होती. त्यामुळे त्यांना वाटायचे की, विवाहित स्त्रिया त्यांच्या पतीच्या अधिकारात आणि विशेषाधिकारामध्ये सहभागीदार असायला हव्यात. गांधीजींच्या मते, चारित्र्य आणि शिक्षण हीच खरी संपत्ती आहे. जी पालक आपल्या मुलांपर्यंत पोहचवू शकतात.
३. **आर्थिक स्वातंत्र्य:** गांधीजी महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात नव्हते. काही लोकांना अशी भीती वाटायची की स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे त्यांच्यात अनैतिकता पसरू शकते आणि घरगुती जीवनात व्यत्यय येवू शकतो. पण गांधीजींच्या मते, कुटुंबाच्या कमाईला पूरक म्हणून महिलांनी काही काम हाती घ्यावे, कताईसारख्या कामाची शिफारस त्यांनी केली. ज्यामुळे घराला त्रास होणार नाही. कारण घरातील त्यांची कर्तव्ये ही पुरुषांच्या कमाई करण्याइतकीच महत्त्वाची असतात असे ते मानतात. त्यांनी महिलांना समान मोबदला देण्याची शिफारस केली.
४. **मताधिकार:** स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार आणि पुरुषांप्रमाणे समान दर्जा मिळावा अशी त्यांची इच्छा होती.
५. **मुलीला समान वागणूक:** जगासाठी स्त्री-पुरुष दोघेही आवश्यक आहेत. त्याप्रमाणे आई-वडिलांनी आपल्या मुला-मुलींना समान वागणूक दिली पाहिजे आणि स्त्री-पुरुष दोघांच्या जन्माचा आनंद घ्यावा असे त्यांचे मत होते.
६. **स्त्रियांना कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही:** स्त्रियांना कोणत्याही क्रियाकलापांपासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही. शिकार करणा-या किंवा भाला चालविणा-या महिलांवर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध असू शकत नाही असे गांधीजींचे मत होते.
७. **पती-पत्नी दोघेही सारखेच:** प्रत्येक पतीने आपल्या पत्नीला अर्धांगिनी, सहधर्मचारिणी मानले पाहिजे. पुरुषांच्या कोणत्याही कार्यात भाग घेण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे. त्यांचा असा विश्वास होता की, स्त्री-पुरुष दोघांमध्ये समान आत्मा राहत असतो. आत्मा लिंगविहीन असल्यामुळे देवाच्या दृष्टीने स्त्री-पुरुष पूर्णपणे समान आहेत.

गांधीजींनी स्त्रियांना पुरुषांच्या वासनेचा विषय आहेत असे समजणे बंद केले पाहिजे असे म्हटले. त्यांनी त्यांच्या पतीच्या आणि इतरांच्यासाठी स्वतःचे आयुष्य व्यतीत करणे थांबवावे. भारतातील महिलांमध्ये शक्ती, क्षमता, चारित्र्य आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची जिद्द आहे. गांधीजींना स्त्रियांच्या प्रामाणिकपणावर पूर्ण विश्वास होता. एकही परिपूर्ण कामगिरी करण्यात स्त्रिया मागे राहणार नाही याची त्यांना पूर्ण खात्री होती.

८. **आर्थिक क्षेत्रातील स्त्रिया:** गांधीजींच्या मते, स्त्रिया सुतकताई आणि खादी, स्वदेशीचा प्रसार करण्यास योग्य आहेत. सुतकताई, खादी मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नाला पूरक, गरीब महिलांच्या उपजीविकेला ते एक साधन ठरू शकते. त्यामुळे त्यांना पैसा कमावण्याचे एक साधन प्राप्त होईल आणि त्यातून महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडेल.

९. **राजकीय क्षेत्रात स्त्रिया:** गांधीजींनी महिलांना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सामील होण्यासाठी आणि स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. गांधीजींच्या प्रभावातून अनेक महिला राजकीय क्षेत्रात सहभागी झाल्या. गांधीजींसोबत अनेक महिलांनी राजकीय सभेत व निषेध मोर्चात भाग घेतला. गांधीजींसोबत लाठीचार्जमध्ये लाठ्या खाल्ल्या. न्यायालयीन अटकसुद्धा स्त्रियांनी गांधीजींसोबत करवून घेतली. स्त्रिया गांधीजींच्या आंदोलनात सहभागी होऊ शकल्या कारण गांधीजींनी स्त्रियांना अनुकूल अशा संघर्षाचा विशिष्ट प्रकार निवडला. स्त्रियांना गांधीजींसोबत स्वातंत्र्य आंदोलनात काहीही असमान आणि संकुचित वाटत नव्हते. गांधीजींनी आपल्या भाषणातून, लेखनातून आणि वैयक्तिक उदाहरणातून महिलांना राजकीयदृष्ट्या एकत्र केले. स्वातंत्र्य चळवळीतील महिलांच्या सहभागामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात महिलांच्या उपस्थितीला भारतात स्वीकार्यता प्राप्त झाली. स्त्रियांनी गांधीजींच्या बरोबरीने त्यांनी स्वतः तयार केलेले मीठ विकले. वाईन, गांजा, अफू, ताडी आणि परदेशी वस्तूंचे दुकान उद्ध्वस्त केले. सुत कातले आणि खादी घातली. समाजातून अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी गांधीजींबरोबर काम केले. प्रभातफेरी, निदर्शने, प्रार्थना, सभा, मोर्चे यात सहभागी होऊन हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी काम केले.
१०. **अधिकाराची जाणीव:** महिलांनी शिक्षण घेतल्यामुळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रात भाग घेतल्याने त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या स्थानाची आणि अधिकाराची जाणीव झाली. त्यामुळे महिलांच्या अनेक संघटना निर्माण झाल्या.
११. **स्त्रिया पुरुषापेक्षा श्रेष्ठ :** गांधींनी स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने नव्हे तर पुरुषापेक्षा श्रेष्ठ मानले. गांधीजींच्या मते, आत्मत्यागी स्त्रियांचे धैर्य पुरुषांच्या क्रूर शक्तीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. स्त्रियांना कमकुवत म्हणणे हे अपमानास्पद आणि स्त्रियांवर घोर अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यांचा असा विश्वास होता की, महिलांकडे नैतिक शक्ती असते. त्यामुळे त्या पुरुषापेक्षा श्रेष्ठ असतात. स्त्रियांनी त्यांच्या आचरणात पाळलेली मानके पुरुषापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. स्त्रियांना देवाने वरदान दिले आहे परंतु त्यांची अद्भूत शक्ती सुप्त आहे. जर त्यांना त्यांची शक्ती समजली तर ते जगाला चकित करू शकतात.

गांधीजींच्या स्त्रियासंबंधी असलेल्या दृष्टिकोनाचा विचार केला तर असे दिसून येईल की, गांधींनी स्त्री-पुरुष समान महत्त्वाची मानली. स्त्रियांनी कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करावे किंवा पालनपोषणाची परंपरागत भूमिका सोडावी अशी त्यांची इच्छा नव्हती. स्त्रियांनी त्यांच्या मुलांचे संगोपन करावे अशी त्यांची इच्छा होती. गांधीजींच्या मते, पती थकून घरी आल्यावर त्याला शांत करा. स्त्रियांचे शिक्षण त्यांच्या पालनपोषणाच्या भूमिकेवर आधारित असे पाहिजे. स्त्रिया त्यांच्या पतीच्या विशेषाधिकारांमध्ये सहभागीदार आहेत. गांधीजींच्या वरील विचारांमुळे पारंपरिक भारतीय समाजाने स्त्रियांसाठी निर्धारित केलेल्या भूमिकेला बळकटी दिली आहे.

निष्कर्ष

गांधी हे स्त्रीवादी नव्हते किंवा स्त्रीविरोधी नव्हते. ते एक महान आत्मा होते जे भारतीय स्त्रियांच्या स्थितीमुळे दुःखी झाले होते. ते स्त्रियांचा दर्जा उंचावू इच्छित होते. स्त्रियांना दडपशाहीपासून मुक्त करून त्यांना भारताच्या

सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक जीवनात महत्वपूर्ण भूमिका बजावावी अशी त्यांची इच्छा होती. स्त्रियांना लैंगिक समानता आणि लैंगिक हिंसाचारापासून मुक्ती मिळावी यासाठी त्यांनी वकिली केली. त्यामुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणत ते यशस्वी झाले.

संदर्भ सूची

१. Parihar A.K.S., Mahatma Gandhi and his social work, Swastik Publication, New Delhi, 2014
२. कुंभार नागोराव, महात्मा गांधीजींचे सामाजिक तत्त्वज्ञान, अरुणा प्रकाशन, लातूर, 2012
३. कुंभार नागोराव, महात्मा गांधी: विचारदर्शन, प्रबोधन प्रकाशन, लातूर, 1995
४. भोळे भास्कर लक्ष्मण, भारतीय राजकीय विचारवंत, पिंपळापुरे बुक्स डिस्ट्रीब्युटर्स, नागपूर, 2011